

ARTS

ABOUT THE MUSICAL DRAMATURGY OF AZERBAIJANI BALLETS

Amirova E.,

U. Dissertation student of BMA named after Hajibeyli

Imanova U.

Scientific supervisor

Honored teacher, doctor of philosophy in art studies, professor

О МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ БАЛЕТОВ

Амирова Е.

Диссертант БМА имени Гаджибейли

Иманова Ю.

Научный руководитель

Заслуженный педагог, доктор философии искусствования, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10053299>

Abstract

This article discusses some aspects of the musical dramaturgy of Azerbaijani composers. It is emphasized that, along with the individual style, the ballets clearly rely on the national characteristics of the musical language and form. Some features of musical dramaturgy are shown in the ballets of Azerbaijani composers of the second half of the XX century and modern ballets created at the beginning of the XXI century. It is noted that the stylistic processes that took place in the context of ballet music were various. Accordingly, musical dramaturgy had an individual embodiment.

Аннотация

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты музыкальной драматургии азербайджанских композиторов. Подчеркивается, что наряду с индивидуальным стилем, в балетах ясно прослушивается опора на национальные особенности музыкального языка и формы. Показаны некоторые особенности музыкальной драматургии в балетах азербайджанских композиторов второй половины XX века и современных балетов, созданных в начале XXI века. Отличается, что стилевые процессы, которые шли в контексте музыки балетов были разнообразны. Соответственно и музыкальная драматургия имела индивидуальное воплощение.

Keywords: ballet, theater, choreography, art, creativity, composer.

Ключевые слова: балет, театр, хореография, искусство, творчество, композитор.

XX век был насыщен достижениями азербайджанской музыкальной культуры мирового уровня. Среди произведений азербайджанских композиторов, получивших статус высокого профессионализма были и балеты азербайджанских композиторов. В течении XX века искусство балета прошло путь от зарождения до его расцвета.

Азербайджанский балет сконцентрировал в себе лучшие стилистические черты азербайджанских композиторов XX века. К балетному жанру обращались такие выдающиеся композиторы Азербайджана как Афрасияб Бадалбейли, Кара Караев, Фикрет Амиров, Ариф Меликов, Акшин Ализаде. В балетном творчестве азербайджанских композиторов второй половины XX века отразились стилистические тенденции композиторской школы Азербайджана того периода. Иначе говоря, в балетах были выражены яркие черты стиля азербайджанской композиторской школы.

Отметим сложность, и в то же время, целенаправленность стилистических поисков в балетном искусстве Азербайджане. Искусство балета как искусство визуальное, требовало соответствующего

эстетического воплощения. В основе его лежало утверждение Красоты, Духовности, Гармонии, гуманистической направленности, приоритеты этических ценностей.

В балетах азербайджанских композиторов, безусловно, отразились индивидуальные черты стиля каждого композитора – и Афрасияба Бадалбейли, и Кара Караева, и Фикрета Амирова, и Арифа Меликова, Акшина Ализаде. Вместе с тем, подчеркнем, что в их основе лежит опора на национальные особенности музыкального языка и формы.

В развитии азербайджанского балета, в процессах эволюции стиля преимущественным явлением стали преемственные связи между всеми его историческими этапами, несмотря на различные тематики.

Так, легенда о Девичьей башне получила воплощение в балете А.Бадалбейли «Девичья башня», высокая духовность творений Низами Гянджеви в балетах К.Караева «Семь красавиц», Ф.Амирова «Низами». Актуальные темы нравственного, социального характера в балете Кара Караева «Тропою

грома», исторические события – в балете Акшина Ализаде «Бабек».

Во второй половине XX века стиль балетов азербайджанских композиторов приобрёл значение, я бы сказала, феномена азербайджанской художественной культуры. Целостность стиля азербайджанских балетов проявила себя во всех балетах, созданных в XX веке. Более того, рождение искусства балета в азербайджанской художественной культуре означало и качественно новый период в профессиональной музыке.

Как важную черту стиля, сформировавшуюся в художественной системе балетов азербайджанских композиторов назовем музыкальную драматургию балетов, которая определяется, прежде всего, замыслом композитора, сюжетом, образной системой, национальной музыкальной семантикой. Драматургия балетов азербайджанских композиторов базируется на целостности азербайджанской музыкальной культуры, национальных особенностях художественной культуры.

Стилистические процессы, идущие в азербайджанском музыкальном искусстве отражались и в произведениях хореографического искусства, в музыкальной драматургии азербайджанских балетов, которые следует рассматривать и в аспекте комплексного изучения художественного творчества, поскольку особенности музыкальной драматургии азербайджанских балетов тесно связаны и с историческим контекстом, и с целым рядом культурных, этических явлений. Речь идёт о взаимодействии важных процессов, непосредственно влияющих на композиторское творчество. Те или иные изменения художественных векторов были связаны с мировоззрением, эстетическими установками, социальным контекстом и т.д.

Наряду с яркой индивидуальностью представителей азербайджанской композиторской школы отметим и общие черты стиля, замыслов, подходов. Так, общими качествами музыкальной драматургии балетов А.Бадалбейли, К.Караева, Ф.Амирова, А.Меликова, А.Ализаде является, прежде всего, ясность, структурная оформленность тематизма, активность, динамичность формообразующих процессов выразительности драматургии, органическая связь задачи и её исполнения, направленность на слушателя, создание гармоничных связей, контактов с слушательской аудиторией.

Азербайджанские композиторы второй половины XX века стремились осмыслить мировоззренческие принципы своего творчества. Так, Кара Караев в своем выступлении по проблемам музыкального образования в Италии в 1976 году говорил о том, что характерной общей чертой композиторов «является опора на национальную, народную почву, на богатейший музыкальный фольклор, имеющий свою многовековую историю... Авторы обращаются в глубь веков, ищут истоки фольклора, восстанавливают старинные напевы, то есть ищут коренные признаки и особенности своей музыкальной природы» [1, с.23]. В данной цитате отражено понимание того, что яркая индивидуаль-

ность азербайджанских композиторов, проявляемая в азербайджанских балетах, имеет и другую свою сторону. А именно, общие черты стиля, относящиеся к особенностям азербайджанской школы. Менялась стилистика в контексте развития азербайджанской профессиональной музыки, однако сохранялись те особенности, которые были свойственны национальному музыкальному стилю, отличающие азербайджанскую композиторскую школу. Именно поэтому, разнообразие интерпретаций основной идеи азербайджанских балетов второй половины XX века, индивидуальность композитора, позволяет обобщить черты музыкальной драматургии балетов второй половины XX века.

Целенаправленность, гармоничность драматургии является определяющей в балетах азербайджанских композиторов, цельность музыкальной драматургии, подчинённость всех уровней структуры произведения одной художественной идее. В этом смысле, художественный замысел балетов отражался в музыкальной драматургии, которая отчетливо ориентировала слушателя. Поскольку раскрытие образов опирается на целостность драматургии, музыкальная драматургия, как комплекс связей в контексте балетного спектакля, приобретает значение системообразующего фактора, ибо необходимость драматургической точности сюжетных акцентов является ориентиром, направляющим музыкальное произведение на слушателя. Расстановка драматургических акцентов, динамика развития, процессуальность, образные взаимосвязи составляют основу балетов. Именно поэтому, в балетах азербайджанских композиторов музыкальная драматургия как образная и, в том числе, визуальная реализация произведения имеет особое значение. Закономерно, что принципы менялись в зависимости от стиля композитора, исторических изменений в культуре, художественном творчестве. Однако целостность и единство музыкальной драматургии как основные категории сохраняются во всех балетах. Вместе с тем, индивидуальность замысла и его воплощения в каждом балетном спектакле отличаются друг от друга, ибо музыкальная драматургия азербайджанских балетов имеет определённые смысловые корреляции, обусловленные сюжетом, идеей произведений.

Универсалии музыкальной драматургии азербайджанских балетов опираются на следующие категории:

1. Усложнение содержательной системы;
2. Симфонизация драматургии;
3. Яркая образная контрастность.

Образы азербайджанских балетов второй половины XX века обладают огромной духовной энергией. Эти образы явились константными векторами музыкальной драматургии. Важно подчеркнуть их типологичность, с одной стороны, трансформации в контексте драматургии балетов, с другой стороны. Такие образы азербайджанских балетов как Айша, Бахрам, Фархад, Ширин, Бабек – это смыслообразы, определившие особенности драматургии азербайджанских балетов.

Эти образы являются символами национальной духовности и диктуют доминирование тех или иных особенностей драматургии. Музыкальная драматургия азербайджанских балетов отличается гомогенностью. При всём различии стиля каждого композитора балеты объединяет, я бы сказала, менталитет азербайджанской композиторской школы, отразившийся в каждом балете. Именно поэтому, можно сказать, что ведущим вектором балетов азербайджанских композиторов является национальная культура. Балеты азербайджанских композиторов отличает яркая национальная самобытность. При этом подчеркнём синтез национально ярких детерминантов музыкального языка со стилистикой современного композиторского письма.

Анализ драматургических линий образов балетов второй половины XX века свидетельствует об идентификациях в трактовке сюжета. Музыкальный язык векторных номеров балета, связанных с характеристикой главных героев балетов наряду с индивидуальностью стиля каждого композитора, свидетельствует и об общих чертах. Приведу следующий пример.

Содержательность азербайджанских балетов отличается единством эстетических и этических установок. Одной из важных черт стиля азербайджанского балета второй половине XX века является его романтическая природа. Романтизм как стиль, романтизм как художественное мировоззрение отражал в балетах многомерность внутреннего мира человека, художественное воображение, познание скрытой природы видимого мира – все это воплотилось в музыкальной драматургии балетов азербайджанских композиторов. Их отличает такая стилистическая тенденция как синтез классического и романтического балета, точнее, классической визуальной формы и романтического содержания. Драматургия балетов второй половине XX века позиционировала на идеях духовных ценностей, гуманистических идеалах. Отсюда, противопоставление драматургических пластов, олицетворяющих добро и зло.

Надо сказать, что исследователи хореографического искусства подчеркивали важные художественные тенденции второй половине XX века. Среди них как ведущий ориентир представлен романтизм. Последнее связывалось «со стремлением к познанию духовного мира современного человека, с поисками нравственной опоры, воплощаемой в одухотворенных образах рождаемых творческим воображением» [2, с. 11].

Безусловно, что стилевые процессы, которые шли в контексте музыки балетов азербайджанских композиторов были разнообразны. Однако, вместе с тем, при всей многомерности понимания стиля, существовало определённое стилевое единство, выражаемое и в содержательных параметрах.

В драматургии балетов выделяются ведущие линии развития. Именно на их базе выстраивается концепционная целостность драматургии балета. Отметим как общую черту балетов азербайджанских композиторов XX века событийную насыщенность драматургии.

Приведу цитату, которая характеризует содержательность балетов азербайджанских композиторов во второй половине XX века: «...высокое эмоциональное напряжение, резкость обозначения трагических кульминаций, психологическая интенсивность и глубина в оценке исхода конфликтных столкновений, направлены на утверждение идеала прекрасного, возвышающего человека над страданием, злом, стихией, смертью, подтверждающего его нравственную победу» [3, с.269].

Стиль азербайджанских балетов прошёл определённый путь развития. Вместе с тем, подчеркнём, что первый же балет представил собой современный профессиональный образец особой композиторской школы. Стилистические трансформации в азербайджанском балете были связаны с новыми идеями, с поиском новых форм и художественных замыслов. И, наконец, современные балеты начала XXI века отличало использование новых выразительных средств и возможностей в искусстве балета.

В XXI веке решающую роль приобрели историко-социальные, политические перемены. Приобретение Азербайджаном независимости послужило мощным стимулом развития культуры и искусства Азербайджана, развитию всех сторон художественной деятельности. Безусловно, бережно хранимый опыт художественного творчества послужил опорой, базой новых тенденций профессиональной музыки. Последние были обусловлены желанием азербайджанских композиторов соответствовать изменившимся запросам современного социума. Современный музыкальный театр отличает и отвлечённость образов и его конкретику. В этом смысле подчеркнём психологизацию балета, новые приёмы хореографии, многообразие методов воплощения образов индивидуальный характер образов и т. далее.

С приобретением независимости в начале XXI века закономерно в театральном искусстве появились новые темы, запросы, требования времени. Подчеркнём что, в современном азербайджанском балете было очевидно стремление сохранить лучшие достижения балетов азербайджанских композиторов.

В отличие от чёткой цезурированности музыки классических балетов азербайджанских композиторов, музыка современных балетов при всей их связанности со спецификой балетных номеров, отличается, я бы сказала, спонтанностью продвижения, энергетикой свободного потока музыки. Музыкальная драматургия балетов отличается своей динамикой. А именно, опорой на широкий разворот музыкальной энергии. При всей конструктивной ясности современных балетов, превалирует имманентность драматургии как потока музыкального сознания.

Важным показателем вектором музыкальной драматургии балетов азербайджанских композиторов является система коррелирования современного композиторского письма и значимых черт национального музыкального стиля. Так, если содержание музыкального языка азербай-

джанской музыки адекватен образным характеристикам в балетах азербайджанских композиторов второй половины XX века, то в современных балетах происходит пересемантизация языка. Вместе с тем, и в последних следует уточнять, выявлять, констатировать важные лексемы азербайджанской народной музыкальной речи, ибо национальный музыкальный язык выступает своего рода гарантом узнаваемости национальной состоятельности. Надо сказать, что в балетах азербайджанских композиторов начала XXI века данный факт ставился во главу угла.

Музыкальная драматургия современных азербайджанских балетов, например, «Вальс надежды» Акшина Ализаде, «Любовь и смерть» Полада Бюльбюльоглы, «Саялы» Эльнары Дадашевой и другие отличает единство динамического разворота сюжета и его драматургические константы, которые опираются на национальные особенности миропредставления и отражены в концепции балетов. Эстетика Востока и Запада как художественная содержательность балетов заключена в музыкальной драматургии азербайджанских балетов. Такого рода многовекторность сосредоточена в макрокосме национальной культуры.

Исследование музыкальной драматургии определяет и аргументирует важные черты стиля современных балетов азербайджанских композиторов. Отметим в образную систему балетов, которые имеют яркие вехи развития, связанные с той или иной характеристикой персонажей. Исследователь Х.Кашкай пишет: «Балетный жанр предъявляет особые требования драматургии, где на первом плане – выражение эмоций, через которые приходит понимание объективных моментов бытия, создаётся возможность сделать более глубокие философские обобщения» [4, с. 68].

На наш взгляд, художественные представления как память национальной культуры стали маркерами особенностей музыкальной драматургии

азербайджанских балетов. Так, архетипы как символы прообразов азербайджанской культуры играют значительную роль в драматургии азербайджанских балетов. Универсальные образцы духовной культуры Азербайджана получили в музыкальной драматургии азербайджанских балетов мотивированное сюжетом воплощение. Последнее подтверждает то, что целостность стиля азербайджанской композиторской школы определяется, прежде всего, опорой на национальные особенности азербайджанской музыки. Отметим значимость и устойчивость воспроизведения таких ярких черт стиля содержания азербайджанской музыки как высокая духовность, этические приоритеты.

Стиль каждого композитора складывался в историко-культурном контексте и отражал определённые закономерности развития азербайджанской музыки. Исследование музыкальной драматургии балетов азербайджанских композиторов на протяжении истории существования данного вида искусства, отражает и развитие азербайджанской композиторской школы в целом.

Список литературы:

1. Кара Караев. Статьи. Письма. Высказывания. Москва, Советский композитор, 1978, 461 с.
2. Косачева Р. О музыке зарубежного балета. Опыт исследования. Москва, Музыка, 1984, 298 с.
3. Карагичева Л. Симфонические гравюры «Дон Кихот» (Об одном аспекте трагического у Караева). В кн. Кара Караев. Статьи. Письма. Высказывания. Москва, Советский композитор, 1978, с. 266-314.
4. Кашкай Х. Азербайджанский балетный театр. Вопросы музыкальной драматургии. Москва, Советский композитор, 1987, 125 с.